

В солнечный день 25/IV—1950 г. при довольно сильном восточном ветре и температуре воздуха $+8,9^{\circ}\text{C}$ между двумя и четырьмя часами дня я учитывала на маршруте наземных позвоночных животных. При этом на сравнительно небольшом участке в 2,5—3 га в норах грызунов стали часто встречаться щитомордники, обычно в единичных экземплярах, но иногда по 3—4 особи, причем в последнем случае при одном взрослом животном было два или три молодых. Затем змеи стали встречаться в каждой норе малого суслика и в колониях большой песчанки. Средняя плотность нор сусликов на этом участке была 18—25 на 1 га; кроме того, на каждом гектаре было примерно по одной колонии большой песчанки. Вскоре щитомордники стали попадаться и в небольших углублениях (старый след лошади или верблюда, ямки под кустиками полыни и т. д.). Наконец, было обнаружено место наибольшего скопления животных. На небольшом склоне юго-западной экспозиции, в необитаемой части старой со многими обвалами колонии большой песчанки все многочисленные норы и углубления были заполнены змеями. В центре колонии змей было так много, что негде было поставить ногу. В старом участке колонии, осевшем под тяжестью когда-то проехавшей машины, также лежали щитомордники, причем глубину колеи определить было невозможно: змеи лежали в несколько рядов. Щитомордники были малоподвижны, на приближение человека почти не реагировали. При толчке медленно и неохотно уползали в норы, не принимая угрожающей позы, причем сначала уползали лежащие внизу, так как верхние не могли проникнуть в нору через толщу тел. Через два часа мы посетили колонию вторично. На поверхности оставались лишь единичные особи. Удалось измерить глубину колеи: она равнялась 18—35 см при длине в 2,5 м. Несмотря на такое обилие змей, на противоположном от их лежки конце колонии жили две большие песчанки. Второй случай скопления щитомордников в колонии большой песчанки, связанный на этот раз с залеганием змей в спячку, отмечен препаратором Ш. Алимбаевым 9/X—1951 г. в дневные часы. В этот день температура воздуха при четырехкратном измерении (в 6, 12, 18, 24 часа московского времени) равнялась $+6,0^{\circ}$; $+4,4^{\circ}$; $+11,0^{\circ}$; $+8,3^{\circ}$. Приведенные факты свидетельствуют о том, что в Северном Приаралье щитомордники сползаются на зимовку с большой территории в отдельные колонии большой песчанки.

О РАЗЛИЧИЯХ В ХОЛОДОСТОЙКОСТИ ЗДОРОВЫХ И ЗАРАЖЕННЫХ ГУСЕНИЦ БОБОВОЙ ОГНЕВКИ (*ETIELLA ZINCKENELLA* TR.)

Г. А. Викторов

DIFFERENCES IN THE RESISTENCE TO COLD OF HEALTHY AND INFECTED CATERPILLARS OF THE *ETIELLA ZINCKENELLA* TR.

G. A. Viktorov

Полевые наблюдения автора над биологией бобовой огневки и ее специализированного паразита *Phanerotoma rjabovi* Voin.-Kr (Hymenoptera, Braconidae) показали, что экологическая пластичность последнего значительна уже по сравнению с хозяином (Викторов, 1956). В дополнение к полученным данным были поставлены специальные опыты, имевшие целью выяснить влияние условий зимовки на численность вредителя и его паразита. Материалом для опытов послужили коконы бобовой огневки, содержавшие зимующих гусениц второго поколения. Они были собраны в начале сентября 1953 г. в Камышинском опорном пункте Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) в одном из насаждений белой акации. *Ph. rjabovi* зимует в теле гусениц хозяина в виде личинки 1—2 возраста (Викторов, 1951, 1955 а). Поскольку коконы зараженных особей значительно меньше по сравнению с коконами здоровых экземпляров (Викторов, 1955 а), их можно легко различить по внешнему виду.

Собранные коконы находились в течение сентября месяца 1953 г. при комнатной температуре (около 18°). Опыты были начаты с 6 октября в 6 вариантах, каждый из которых включал 200 здоровых (крупных) и 100 зараженных коконов *Ph. rjabovi*. Марлевые мешочки, содержащие коконы, прикреплялись к притертым пробкам 6 стек-

лянных банок, на дно которых наливались растворы едкого калия, создающие над своей поверхностью относительную влажность воздуха в 20, 60 и 90%. В соответствии с методикой, изложенной И. В. Кожанчиковым (1937), концентрация изготовленных растворов проверялась по удельному весу. Банки были разделены на 2 группы, каждая из которых содержала растворы всех трех концентраций. Одна из групп была оставлена при комнатной температуре, а другая перенесена в неотопляемое помещение. Температура, измеряемая непрерывно с помощью термографов с недельным заводом, составляла в среднем в первом случае 13,9°, а во втором — 6,3°. 30 октября коконы были вынуты из банок, и коконы каждого из 6 вариантов разделены на две равные части (по 100 здоровых и 50 зараженных коконов), которые помещались на зимовку в камеры Института холода, одна при 0°, а другая при —10°.

Рис. Смертность (в процентах) здоровых (1) и зараженных (2) гусениц бобовой огневки в различных условиях зимовки и предзимовочного периода:

Наверху — зимовка при —10°. Средняя температура в предзимовочный период: 13,9° (а — в); 6,3° (а₁ — в₁). Относительная влажность в предзимовочный период: 20% (а, а₁); 60% (б, б₁); 90% (в, в₁). Внизу — зимовка при 0°. Средняя температура в предзимовочный период: 13,9° (г — е); 6,3° (г₁ — е₁). Относительная влажность в предзимовочный период: 20% (г, г₁); 60% (д, д₁); 90% (е, е₁).

30 декабря зимовка была прервана, и коконы помещены для инкубации в лабораторию. После окончания вылета взрослых особей бобовой огневки и *Ph. rjabovi* было произведено вскрытие коконов и подсчет количества погибших и окончивших развитие особей. К числу погибших под влиянием условий зимовки были отнесены все случаи смертности только на гусеничной (зимующей) фазе. Правда, при подобном допущении в эту же группу попадали и особи, погибшие в предзимовочный период, но количество их в среднем одинаково для каждого варианта опыта, поэтому оно не может исказить общей картины воздействия низких температур. Полученные в результате подсчетов цифры представлены на рисунке.

Данные, касающиеся самой бобовой огневки, уже приведены автором в другой статье (Викторов, 1956), поэтому основное внимание здесь следует обратить прежде всего на поведение зараженных особей. У последних, подобно здоровым гусеницам, наблюдается резкое увеличение смертности при понижении температуры зимовки до —10°, а также небольшое уменьшение смертности среди особей, находившихся в предзимовочный период при пониженной температуре, недостаточно ясно выражен-

ное в случае зимовки при 0°. Различия в относительной влажности воздуха в предзимовочный период не оказывали заметного влияния на смертность как здоровых, так и зараженных особей.

Особый интерес, однако, представляют противоположные отношения между смертностью зараженных и здоровых особей в разных условиях зимовки. В случае температуры в —10° более интенсивно (5,7—15,5%) гибнут незараженные гусеницы, тогда как при 0° наблюдается обратная картина, выраженная более или менее определенно во всех вариантах опытов. Интересно отметить, что этот несколько парадоксальный факт повышенной морозостойкости зараженных паразитами насекомых отмечается не первый раз. Так, Кауфман (Kaufmann, 1923) наблюдал подобное же явление у зимующих особей рапсовой блошки (*Psylliodes chrysocephala* L.), зараженных паразитами из отряда перепончатокрылых, которые не были определены более точно. В случае *Phanerotoma rjabovi* паразит во время зимовки находится в теле гусениц в виде личинки 1-го—2-го возраста, достигающей в длину всего 1,8—2,3 мм. Она обитает свободно в полости тела хозяина и питается в этот период своего развития исключительно гемолимфой, не затрагивая других внутренних органов (Викторов, 1955 а). Каким образом присутствие паразита вызывает повышение холодостойкости хозяина, сказать трудно, не проводя специальных физиологических исследований. Автора же по характеру его научных интересов привлекает прежде всего экологический аспект этого явления и, в частности, его влияние на динамику биоценологических отношений. С этой точки зрения заслуживает внимания то обстоятельство, что наряду с прямым отрицательным действием на численность вредителя низкие температуры оказывают на нее и косвенное влияние, изменяя количественные соотношения между популяциями хозяина и паразита. Интересно, что направление этих изменений различно при разных зимних температурах. При —10° преимущество оказывается на стороне паразита, а при 0° более выгодное положение создается для хозяина. В результате следует ожидать, что в природе губительное воздействие суровых зим на численность бобовой огневки будет усугубляться деятельностью паразита. Напротив, в случае мягкой зимы сократится смертность вредителя от воздействия как абиотического (температура), так и биотического (*Ph. rjabovi*) фактора.

Приведенные данные являются лишним аргументом в пользу того, что для выяснения причин колебаний численности насекомых необходимо изучать влияние факторов внешней среды на целый биоценологический комплекс, включающий наряду с интересующим человека видом существенно связанные с ним организмы (Викторов, 1955).

ЛИТЕРАТУРА

- Викторов Г. А. 1951. Паразиты акациевой огневки (*Etiella zinckenella* Tr.) в Сталинградской области. Зоол. журн., т. XXX, вып. 5.
- Викторов Г. А. 1955. К вопросу о причинах массовых размножений насекомых. Зоол. журн., т. XXXIV, вып. 2.
- Викторов Г. А. 1955 а. Особенности постэмбрионального развития *Phanerotoma rjabovi* Voin.-Kr. (Hymenoptera, Braconidae). Энтомолог. Обзор., т. XXXIV.
- Викторов Г. А. 1956. Роль паразитических насекомых в массовом размножении бобовой огневки (*Etiella zinckenella* Tr.). Зоол. журн., т. XXXV, вып. 3.
- Кожанчиков И. В. 1937. Экспериментально-экологические методы исследования в энтомологии.
- Kaufmann O. 1923. Beobachtungen und Versuche zur Frage der Überwinterung und Parasitierung von Ölfruchtschädlingen aus den Gattungen *Meligethes*, *Phyllotreta*, *Psylliodes* und *Ceutorrhynchus*. Arb. biol. Reichsanst. Land-u. Forstwirtschaft, Bd. 12, H. 3.